

МАРКАЗИЙ БАНКИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК ТИЗИМИДА КОРРУПЦИЯ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ РОЛИ

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
мустақил изланувчиси

М.Р. Расулов

***Аннотация:** Мақолада Марказий банкининг Ўзбекистон Республикаси банк тизимида коррупция ҳолатларини олдини олишдаги роли соҳадаги жинойятчилик статистикаси ва халқаро стандартлар ва тавсияларнинг таҳлилидан келиб чиқиб, илмий-назарий жиҳатдан ўрганиб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** коррупция, корпоратив бошқарув, халқаро стандарт, рискларни бошқариш, коррупциявий жинойтлар статистикаси.*

***Аннотация:** В статье, исходя из анализа статистики преступности в данной сфере и международных стандартов и рекомендаций, научно-теоретически исследована роль Центрального банка в предупреждении коррупционных проявлений в банковской системе Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** коррупция, корпоративное управление, международный стандарт, управление рисками, статистика коррупционных преступлений.*

***Abstract:** The article scientifically and theoretically examines the role of the Central Bank in preventing corruption within the banking system of the Republic of Uzbekistan, based on an analysis of sectoral crime statistics and international standards and recommendations.*

***Key words:** corruption, corporate governance, international standard, risk management, corruption crime statistics.*

XX асрнинг бошида “коррупция дунё ҳамжамиятига йилига **80 млрд. АҚШ доллари** миқдорида зарар келтирган¹” бўлса, 2016 йилга келиб, дунёда яратилаётган ЯИМнинг **2,0 фоизини** порахўрлик жиноятлари ташкил этган².

Бу қарийб **1,5-2,0 трлн. АҚШ доллари**га денг деганидир. БМТ Бош қотиби Антониу Гуттерришнинг 2019 йил Иқтисодий форумда сўзлаган нутқида коррупцион жиноятлар оқибатида ҳар йили дунё иқтисодиёти **2.6 трлн. АҚШ доллари** миқдорда зарар кўраётганлиги, бу эса дунё ЯИМнинг **5 %** дан кўпроқ қисмини ташкил этишини таъкидлаб, барча давлат раҳбарлари ва халқаро ташкилотларни ушбу глобал офат билан муросасиз курашишга чақирди³.

2023 йил давомида Ўзбекистон республикасида жами **3.412 та** жиноят иши бўйича **3.575 нафар** мансабдор шахслар жинойий жавобгарликка тортилган. Жинояти фош қилинган мансабдор шахсларнинг **49 нафари** республика, **267 нафари** вилоят ва **3.259 нафари** туман (шаҳар) миқёсидаги вазирлик, идора ва ташкилотларда фаолият юритган. Жинойий жавобгарликка тортилган мансабдор шахсларнинг **2.225 нафари** ўзганинг мулкини ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-торож қилиш, **397 нафари** мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш, **272 нафари** фирибгарлик, **195 нафари** порахўрлик, **36 нафари** мансаб сохтакорлиги, **25 нафари** мансабга совуққонлик билан қараш ва **885 нафари** бошқа жиноятларни содир этишган.

Мансабдор шахсларнинг жиноятлари оқибатида давлат ва жамият манфаатларига **1 трлн. 546 млрд. сўм** миқдорида моддий зарар етказилган бўлиб, тергов жараёнида ушбу зарарнинг **1 трлн. 310 млрд. сўми** ундирилган.

¹Graycar, Adam and Prenzler, Tim. *Understanding and Preventing Corruption*. Basingstoke: PalgraveMacmillan, 2013. doi: 10.1057/9781137335098, page 3. (мурожаат вақти: 12.02.2025)

² Спицнадель В.Б., Белова К.В. .коррупция: история и современность. – М., 2007 (anticorrupt.-ul.ru, <http://zakon.ru>, www.k2kapital.com, www.transparency.org, www.crime.vl.ru). (мурожаат вақти: 12.02.2025)

³ [Электрон манба]. URL: un.org. Security Council SC/13493

2024 йил давомида эса, республика бўйича жами **3.821 та** жиноят иши бўйича **4.906 нафар** мансабдор шахслар жинойий жавобгарликка тортилган. Жинояти фош қилинган мансабдор шахсларнинг **71 нафари** республика, **410 нафари** вилоят ва **4.425 нафари** туман (шаҳар) миқёсидаги вазирлик, идора ва ташкилотларда фаолият юритган.

Жинойий жавобгарликка тортилган мансабдор шахсларнинг **2.929 нафари** ўзганинг мулкани ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-торожд қилиш, **226 нафари** мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш, **447 нафари** фирибгарлик, **353 нафари** порахўрлик, **13 нафари** мансаб сохтакорлиги, **40 нафари** мансабга совуққонлик билан қараш ва **415 нафари** бошқа жиноятларни содир этишган.

Мансабдор шахсларнинг жиноятлари оқибатида давлат ва жамият манфаатларига **3 трлн. 608 млрд. сўм** миқдорида моддий зарар етказилган бўлиб, тергов жараёнида ушбу зарарнинг **2 трлн. 343 млрд. сўми** ундирилган⁴.

Дарҳақиқат, ушбу жиноятларнинг таркибида банк ходимлари томонидан содир этилганлари ҳам салмоқли ўринларга эга.

Мисол учун. Судлар томонидан 2022-2023 йиллар мобайнида жами **711 нафар** шахсга нисбатан **438 та** иш доирасида айблов эълон қилинган бўлиб, давлат бюджетига етказилган зарар қиймати **225 млрд.сўмни** ташкил этганлиги, шундан **107 млрд.сўм** миқдоридаги маблағлар (**47.6%**) қопланганлиги қайд этилган.

Энг ачинарлиси, иш бўйича **пора предмети суммаси 51 миллион 400минг** сўмни ташкил этган⁵.

Юқорида келтириб ўтилган статистик маълумотлардан келиб чиқиб, маъмурий ва бюрократик аралашув остида қолган, соҳада тўғри ва етарлича тартибга солинмаган манфаатлар тўқнашуви ҳолатлари натижасида жиноятчилик даражаси ҳамон қизил тоифада сақланиб келаётган, телба-

⁴ [Электрон манба]. URL: <https://t.me/uzbprokuratura/56158> (мурожаат вақти: 10.02.2025)

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Судида "Банк тизими ходимларига нисбатан коррупция билан боғлиқ кўрилган жиноят ишлари бўйича статистик маълумотлари". 14.04.2025 йил.

тескари фаолиятлар билан шуғулланиш асосий функциясига айланаётган банклар ҳамма томонлама жозибасини йўқотмоқда.

Хусусан, соҳадаги коррупциявий ҳолатлар, манфаатлар тўқнашуви ва бошқа бюрократик тўсиқлар натижасида, бугунги кунда банкларнинг харажатлари кескин ортиб, даромадларининг ўсиши эса кескин секинлашаётганини қуйидаги маълумотлардан ҳам қўришимиз мумкин.

2024 йилнинг 4 ойида банкларнинг фоизли даромадлари **35,5%га** ошган бўлса, фоизли харажатлари **45,0%га** кўпайган. Бошқача айтганда, банклар киммат фоизларда ресурс ва депозитлар жалб қилиб, арзон фоизлардан кредитлар ажратишига тўғри келмоқда.

Буларнинг энг асосий сабаби, банкларнинг тариф сиёсатига аралашуви хисобланади. Ўтган даврда фоизсиз даромадлар атига **12,6%га** ошган бўлса, фоизсиз харажатлар **68,6%га** кўпайган.

Операцион самарадорлик ёмонлашгани етмаганидек, банкларнинг йўқотишларга қарши захиралари, зарарларни баҳолаш харажатлари ҳам кўпайиб бормоқда. **2024 йилнинг 4 ойида 11,2 трлн.сўмлик** захира харажатлари қилинган (*2024 йилнинг апрель ойининг ўзида 1,9 трлн.сўм*), лекин бу активлар сифати тўғри ва етарли баҳоланмоқди, дегани эмас. Реал баҳоланса, жуда кўп банклар, айниқса давлат банклари зарарда ишламоқда⁶.

Банкларни микроменежмент воситасида “оммавий мардикорчиликка” сафарбар этилиши солиқ тушумларига ҳам таъсир этмай қолмаган. Банкларнинг фойда солиғи харажатлари қарийб **100 млрд.сўмга** қисқарган⁷.

Жамланган соф фойда ўтган йилга нисбатан **1 трлн.сўмга, 3,0 трлн.сўмгача** камайган.

2024 йилнинг апрель якунлари билан банкларнинг актив рентабеллиги **2,7%дан 1,8%гача**, капитал рентабеллиги эса **14,8%дан 9,1%гача** пасайган⁸.

⁶ [Электрон манба]. URL: <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1710846/>

⁷ [Электрон манба]. URL: https://t.me/the_bakiroo/8234

⁸ [Электрон манба]. URL: <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1710846/>

Ҳар бир ижтимоий муносабатлар қонунлар асосида тартиблаштирилади, қонунлар эса ўз навбатида қайси ҳуқуқ йўналишига тегишли бўлмасин Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида чиқарилади ва ижрога қаратилади. Шунинг учун биринчи навбатда мамлакатимиз Конституциясига мурожат қиламиз яъни Конституциянинг 151-моддаси, учинчи хатбошисига кўра, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мамлакатда банклар фаолиятини тартибга солишни амалга ошириши, банк ва тўлов тизимларининг барқарор фаолият кўрсатишини таъминлаши кўрсатилган.

Шундан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси банк тизимига қуйидагилар киради:

- 1) Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий фаолият банки;
- 2) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва унга тобе бўлган банклар, яъни ҳудудий тармоқлар;
- 3) Ўзбекистон Республикаси акцияли-тижорат саноат-қурилиш банки;
- 4) Республика акцияли-тижорат агросаноат банки;
- 5) Ўзбекистон Республикаси меҳнат жамғармалари ва аҳолига кредитлар бериш билан шуғулланувчи давлат-тижорат банки;
- 6) Пай-акция асосида, шунингдек чет эл капитали иштирокида тузилган тижорат банклари, уларнинг филиаллари ва ваколатхоналари;
- 7) Корпоратив ва хусусий банклар⁹.

Бугунги кунда Ўзбекистон банк тизими умумий маънода қуйидаги турларга бўлинади: 1) **Марказий банк**, 2) **Тижорат банклари**, 3) **чет – эл банкларига**, аммо кредит тизими маблағларни жалб қилиш ва уларни тақсимлашга қараб бир неча бўғинлардан иборат бўлиши мумкин.

Жаҳон амалиётида кредит тизими ташкил этилишига кўра банклар қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

- 1) **Марказий банк**,

⁹ Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳлар «Ўзбекистон» нашриёти, 296 бет.

2) Тижорат банклари,

3) Махсус кредит ташкилотлари,

4) Нобанк кредит ташкилотлари (инвестиция компаниялари, суғурта компаниялари, нафақа ва бошқа жамғармалар)¹⁰.

Мулк шаклига кўра банклар: давлат, акционер, аралаш, кўшма, хусусий банкларга бўлинади. Бундан кўриниб турибдики, банклар ўзларининг кўрсатадиган фаолият йўналиши, молиявий фаолиятига қараб турларга бўлинар экан, коррупциявий ҳолатларнинг турлари ва анти–коррупциявий чоралар ҳам уларнинг амалга оширадиган фаолиятига қараб турларга бўлинади.

Марказий банк-кредит тизимининг бош банки бўлиб, мамлакатда пул-кредит сиёсатини, эмисция жараёнларини олиб боради.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ваколатлари ва вазифалари сифатида қуйидагилар кўрсатилган:

1) банкноталар (нақд пуллар) эмисцияси,

2) тижорат банклари касса резервларини тўплаш ва сақлаш, 3) олтин-валюта захираларини сақлаш,

4) тижорат банкларини кредитлаш,

5) давлат банки сифатида ҳукумат учун кредит бериш ва ҳисоб-китоб операцияларини бажариш,

6) ҳисоб-китоб ва алмашув операцияларини амалга ошириш,

7) пул-кредит сиёсати¹¹.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 05.11.2019 йилдаги ЎРҚ-580-сонли “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги Қонуни, 33-

¹⁰ [Электрон манба]. URL: <https://hozir.org/banklar-va-bank-tizimi-reja.html>.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси “Марказий банки тўғрисидаги” қонун.(19.02.2025 й., 03/25/1031/0160-сон).

моддасининг, охири хатбошида Марказий банк томонидан корпоратив бошқарувга доир талаблар белгиланиши кўрсатилган¹².

Замонавий бизнес шароитида корпоратив бошқарув компанияларнинг самарали бошқарилиши ва уларнинг узок муддатли муваффақияти учун асос ҳисобланади. Корпоратив бошқарув нафақат молиявий кўрсаткичларни яхшилаш, балки коррупция каби ноқонуний амалиётларнинг олдини олишда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Корпоратив бошқарув — бу компаниянинг манфаатдор томонлари, шу жумладан акциядорлар, бошқарув ва директорлар кенгаши ўртасидаги муносабатларни бошқариш жараёни ҳисобланади. Бу компанияларни бошқарадиган тизим ҳисобланиб, унинг асосий мақсади компаниянинг ахлоқий ва шаффоф тарзда ишлашини таъминлаш ва барча манфаатдор томонларнинг манфаатларини ҳимоя қилишдир. У қонунлар, ички қоидалар, ахлоқий меъёрлар ва шаффоф ҳисоботлар асосида амалга оширилади¹³.

Мазкур бошқарувнинг коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашишдаги ўрни қуйидагилардан иборат:

Шаффофлик (*Transparency*) - компаниянинг молиявий ҳисоботлари, қарорлар қабул қилиш жараёнлари ва операциялари очиқ бўлиши кераклигини аниқлатади. Шаффофлик коррупция учун имкониятларни камайтиради, чунки ҳаракатлар назорат остида бўлади.

Жавобгарлик (*Accountability*) - бошқарув аъзолари ва раҳбарият ўз қарорлари учун жавобгар бўлиши керак. Бунда, коррупцияга қарши мустақил ички назорат тузилмалари ва бошқар назорат механизмлари коррупцияни аниқлаш ва олдини олишга ёрдам беради.

¹² Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 25 апрелда қабул қилинган “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги 216-И-сонли Қонуни (19.02.2025 й., 03/25/1031/0160-сон). [Электрон манба]. URL: <https://lex.uz/docs/4581969>

¹³ OECD Corporate Governance Factbook 2021. <https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook-Chapter-4.pdf>.

Мустақил Директорлар Кенгаши - директорлар кенгашининг мустақил аъзолари компания раҳбариятининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ишларини холис баҳолайди. Улар манфаатлар тўқнашувини (сонфлист оф интерес) олдини олиб, ноқонуний амалиётларга чек қўяди.

Ахлоқий қоидалари ва Қонунийлик - компаниянинг ахлоқий қоидалари ва қонунларга риоя қилиш дастурлари ходимларда коррупцияга қарши мурасасиз муносабатни шакллантиришга ёрдам беради. Хабар қилувчиларни ҳимоя қилиш (whistleblower protection) муҳимдир, чунки бу ходимларни коррупцияни очишга рағбатлантиради.

Рискларни Бошқариш - коррупция рискларини баҳолаш ва уларга қарши чоралар (масалан, ички назорат тизимлари) компанияни вужудга келиши мумкин бўлган коррупциявий ҳуқуқбузарликлардан огоҳ этиб, вақтида уларга қарши курашиш чораларини кўриш имкониятини яратади. Шу сабабли, мунтазам текширувлар ва молиявий мониторинг шакллари рискларни бошқариш тизимлари учун зарур омилдир¹⁴.

Корпоратив бошқарув — бу коррупцияга қарши курашнинг асосий воситаси. Шаффофлик, жавобгарлик, мустақиллик ва қонуний талабларга риоя қилиш орқали компаниялар нафақат ўзларининг обрўсини ҳимоя қилади, балки жамиятнинг иқтисодий саломатлигини мустаҳкамлайди.

Юқорида таъкидлаб ўтилганлардан келиб чиқиб, Марказий банк томонидан Ўзбекистон Республикасининг барча банклари фаолиятида қўлланиши лозим бўлган корпоратив бошқарувга доир талабларни алоҳида кодекс сифатида қабул қилиниши бугунги кун учун долзарб масалалигича қолиб кетмоқда.

Шу сабабли, Марказий банкнинг Ўзбекистон Республикасининг 05.11.2019 йилдаги ЎРҚ-580-сонли “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш

¹⁴ OECD Corporate Governance Factbook 2021. <https://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook-Chapter-4.pdf>.

ҳақидаги

Қонуни,

33-моддасида кўрсатилган ҳуқуқларидан фойдаланган ҳолда “Банкларнинг Корпоратив бошқарув кодекси”ни қабул қилиш ва уни қуйида кўрсатиб ўтилган нормалар бойитиш тавсия этилади:

1. Банкларда коррупцияга қарши курашиш тизимининг мақсади ва вазифалари;
2. Банк тизимида коррупцияга қарши курашишнинг асосий йўналишлари;
3. Банк тизими шаффофлиги ва очиклиги;
4. Жавобгарлик чоралари;
5. Қонунларга риоя қилиш ва Ахлоқий қоидаларнинг устуворлиги;
6. Коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш ишларининг доимий тартибда амалга ошириш шартлилиги.

Хулоса ўрнида, Марказий банк юритимиз банклари фаолиятида коррупциявий ҳуқуқбузарликни олдини олишда муҳим аҳамият касб этиб, уларнинг соҳадаги фаолият йўналишларини белгилаб берувчи асосий бўғин ҳисобланади. Шу сабабли, Марказий банк соҳада эътибор қаратиши лозим бўлган асосий жиҳатларни БМТнинг Коррупцияга қарши конвенцияси талабларидан келиб чиққан ҳолда келтириб ўтишимиз ўринли.

Хусусан:

12.1-модда - Ҳар бир иштирокчи давлат, ўз ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ, хусусий секторда коррупциянинг олдини олиш, бухгалтерия ҳисоботи ва аудити стандартларини кучайтириш ва, тегишли ҳолларда, бундай чораларга риоя қилинмаслиги учун самарали, мутаносиб ва тийиб турувчи таъсир кўрсатадиган фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурий ёки жиноий жазоларни белгилаш чораларини кўради.

12.2 (б)-модда - тегишли хусусий ташкилотлар фаолиятида ҳалолликни таъминлаш учун мўлжалланган стандарт ва таомилларни, шу жумладан тадбиркорлар ва барча тегишли касб-хунарлар соҳиблари ўз фаолиятларини

тўғри, виждонан ва тегишли даражада амалга оширишлари учун ва манфаатлар тўқнашуви юзага келишининг олдини олиш ҳамда тижорат корхоналар ўртасидаги муносабатларда ва бундай корхоналар ва давлат ўртасидаги муносабатларда ҳалол тижорат амалиёти қўлланилишини рағбатлантириш учун мўлжалланган стандарт ва таомилларни ишлаб чиқишда кўмаклашиш;

12.2 (с)-модда - хусусий ташкилотлар фаолиятида ошкораликни таъминлашга кўмаклашиш, шу жумладан, тегишли ҳолларда, корпоратив ташкилотларни яратиш ва уларни бошқаришга дахлдор бўлган юридик ва жисмоний шахсларни солиштириш чораларини кўриш;

12.2 (ф)-модда - коррупциявий ҳаракатларнинг олдини олиш ва аниқлашда ёрдам бериш ҳамда бундай хусусий ташкилотларнинг ҳисоб рақамлари ва керакли молиявий ҳужжатларини тегишли аудит ва сертификатлаштириш таомилларидан ўтказиш мумкин бўлиши учун хусусий ташкилотлар, уларнинг тузилиши ва катта-кичиклигини ҳисобга олган ҳолда, ички аудит назоратини юритиш учун етарли механизмларга эга бўлишларини таъминлаш;

14.1-модда - Мамлакатлар банклар ва нодавлат молиявий институтлар учун пул ювишининг барча шакллари олдини олиш ва аниқлашга қаратилган кенг қамровли ички тартибга солиш ва назорат режимини жорий этишлари лозим. Мазкур режим мижозни ва зарурат бўлганда ҳақиқий манфаатдор бенефетсиарни аниқлаш, ёзувларни сақлаш ҳамда шубҳали транзакцияларни хабар қилиш бўйича талабларни алоҳида таъкидлайди.

52.1-модда - Ҳар бир иштирокчи давлат, мазкур Конвенциянинг 14-моддасига зарар етказмаган ҳолда, ўзининг юрисдикцияси дахл қилиши мумкин бўлган молия муассасаларидан мижозлар шахсини аниқлашни, катта ҳажмдаги маблағлар жамланган ҳисоб рақамларида депонентланган бенефитсар маблағлар эгаларининг шахсини аниқлаш учун оқилона чораларни

кўришни, катта миқёсдаги ва аҳамиятли оммавий ваколатларга бугунги кунда эга ёки аввалроқ эга бўлган шахслар, уларнинг оила аъзолари ва улар билан яқиндан алоқа қиладиган ҳамкорлар ёки юқорида санаб ўтилган шахслар номидан очилмоқчи бўлган ёки олиб борилаётган ҳисоб рақамларини янада кучлироқ назорат қилинишини талаб қилиш учун ушбу иштирокчи Давлатнинг ички қонунчилигига мувофиқ талаб қилиниши мумкин бўлган чораларни кўради. Бундай қатъий чоралар шубҳали операцияларни оқилона даражада аниқлаш учун қаратилган бўлиб, ваколатли органларга тегишли маълумотлар етказилиши учун мўлжалланган ва молия муассасаси исталган қонуний миждоз билан иш юритишига тўсқинлик қиладиган ёки тақиқлайдиган тарзда талқин этилмаслиги лозим.